

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛЕТЕНИЯ "УМНЫХ" ТКАНЕЙ НА СОВРЕМЕННЫХ ТКАЦКИХ СТАНКАХ

Муртазаева Мунира Бадриддиновна

Бухарский инженерно-технологический институт
магистрант 2 степени

Аннотация: В статье рассмотрены основные виды умных тканей от защиты человека из разных природных воздействиях от холод или тепло, а также распознавать водостойкость, антибактериальные и другие необходимые свойства. Изучены процесс плетения умных тканей на современных ткацких станках применяемые в ритм жизни человека предъявляет все новые требования к уровню комфорта и функциональности его одежды.

Ключевые слова: умная одежда, защита человека, защитные и эксплуатационные свойство, передовая технология, антибактериальная, оптоволокно, ткань, ткацкий станок.

Текстильные технологии тесно связаны с различными аспектами культуры использующего их народа. Одежда отражает этническую принадлежность своего обладателя. Интерьерный текстиль ткани, из которых сшиты предметы гардероба, демонстрируют богатство и статус человека, а ритуальный текстиль и ткани, найденные в погребениях, позволяют приоткрыть завесу тайны над верованиями и обычаями. Уровень конкуренции за ткани, современные передовые технологии, создание оборудования, позволяющего быстро менять тип ткани, необходимость увеличения производства качественной и конкурентоспособной готовой продукции важны в развитых странах - Китае, США, Японии, Германия, Италия и Узбекистан.

Ритм жизни современного человека предъявляет все новые требования к уровню комфорта и функциональности его одежды. Для защиты не только от непогоды, но также от травм и других непредвиденных ситуаций, разрабатываются особые «умные» (интеллектуальные) — ткани, которые могут распознавать изменения окружающей среды и адаптироваться к ним посредством функциональных трансформаций, например, менять цвет, «включать» водостойкость, антибактериальные и другие необходимые свойства. Передача света в оптоволокне основана на законах геометрической оптики. Согласно этим законам свет движется по ядру зигзагообразными линиями. Поскольку показатель преломления n_1 сердцевины больше, чем показатель преломления n_2 оболочки, оптический свет распространяется только вдоль сердцевины. Это объясняется отклонением преломленного света от

нормального света на границе между двумя средами, когда показатель преломления смещается от большой среды к малой. Например, это можно наблюдать, когда свет переходит из воды в воздух. По мере увеличения угла падения на границе между двумя средами отклонение преломленного света от нормального света также увеличивается. Когда угол преломления света относительно нормального света достигает 90° , преломленный свет начинает распространяться вдоль граничной поверхности.

Инновационные материалы, которые раньше были только воображаемыми, входят в индустрию моды. Одежда остается «нарядной» - она реагирует на холод или тепло, заряжает мобильные устройства, демонстрирует окружающим наше настроение и передает эмоции на расстояние. Дизайнеры уже используют высокотехнологичные ткани для создания потрясающей одежды для нового поколения.

Smart - многофункциональные материалы - новые элементы завтрашнего дня. Эти материалы выполняют свою традиционную роль в то же время с информацией (смыслом) для мониторинга работоспособности системы самих данных при условии, что они также используют датчики, имеют возможности связи будут включать инструменты самовосстановления и многое другое. Мы движемся вперед в будущее Они независимы в выявлении и решении многих проблем включая интеграцию.

Оптические волокна как чувствительные элементы для структурного здоровья предлагает следующие преимущества в использовании: более низкая стоимость, меньший размер, к большей точности, большей гибкости и большим обычным датчикам чем надежность.

Оптические волокна по следующим направлениям в текстильных материалах применение дает эффективные результаты. Это анимированная стены панели, для аппликаций в интерактивной одежде, интерактивные бумажные поверхности, низкие рабочие элементы, работающие в условиях видимости, а также в текстиле так как мы используем оптические волокна для отражения одного цвета сбоку мы можем видеть задуманное.

Оптические волокна предназначены для бокового отражения одного цвета. Кроме того, мы контролируем цвет отдельных волокон, мы можем изменяться динамически.

Относительно окружающего света интенсивность — это переменная, которая допускает творческие возможности способность создавать свет и создавать текстильные полотна В повседневной жизни оптоволокно как средство передачи информации на большие расстояния используется, потому что потери передачи оптоволоконного света в электрическом проводе будет намного ниже, чем потери электроэнергии. Классификация оптических волокон

в основном функциональна, длина волны и пропускание, распределение преломления, сырье и обработка на основе методов выпуска.

Использование оптических волокон в текстильной и легкой промышленности создание новой структуры, на их основе современные, интеллектуальные текстуры начать получать и нуждаться в сферах безопасности, медицины, дизайна добиваться достижений, развивать эту область и производить новые служит для повышения уровня.

Ткачество, как достаточно консервативный вид деятельности, развивалось относительно медленно на протяжении длительного времени. Однако постепенно в нем всё же происходили перемены, вызванные потребностью в большем количестве текстиля, изменении его характеристик и скорости изготовления.

Существует много типов оптических волокон, в зависимости от области применения, изменено его функционирование в необходимых функциях.

Классификация оптических волокон основана на рабочей длине волны и показателе преломления в зависимости от распределения, режима передачи, сырья и методов производства.

Светопроводящие оптические волокна состоят из сердцевины и оболочки, они близки по величине к разным показателям преломления, имеющая ядро является передающей средой, а оболочка образует границу между собой и ядром используется как исполнитель. Этот предел является физическим каналом, который направляет свет формируя пучок света, носитель передаваемого через него сигнала.

Чтобы луч света распространялся только по сердечнику должно выполняться следующее условие:

$$n_1 > n_2 > n_3 > n_0$$

n_1 - показатель преломления сердцевины; n_2 , n_3 — показатели преломления оболочек; n_0 - показатель преломления внешней среды.

Рис.1 Светопроводящие оптические волокна

Оптическое волокно (оптоволокно) – это волновод с круглым поперечным сечением очень малого диаметра (сравним с толщиной

человеческого волоса), по которому передается электромагнитное излучение оптического диапазона. Длины волн оптического излучения занимают область электромагнитного спектра от 100 нм до 1 мм, однако в ВОЛС обычно используется ближний инфракрасный (ИК) диапазон (760-1600 нм) и реже – видимый (380-760 нм). Оптическое волокно состоит из сердцевины (ядра) и оптической оболочки, изготовленных из материалов, прозрачных для оптического излучения (рис.2,3).

Рис.2 Структура оптического волокна

Рис. 3. Конструкция оптического волокна

Свет распространяется по оптоволокну благодаря явлению **полного внутреннего отражения**. Показатель преломления сердцевины, обычно имеющий величину от 1,4 до 1,5, всегда немного больше, чем показатель преломления оптической оболочки (разница порядка 1%). Поэтому световые волны, распространяющиеся в сердцевине под углом, не превышающим некоторое критическое значение, претерпевают полное внутреннее отражение от оптической оболочки (рис. 4). Это следует из закона преломления Снеллиуса. Путем многократных переотражений от оболочки эти волны распространяются по оптическому волокну.

Рис. 4. Полное внутреннее отражение в оптическом волокне

На первых метрах оптической линии связи часть световых волн гасят друг друга вследствие явления интерференции. Световые волны, которые продолжают распространяться в оптоволокне на значительные расстояния, называются пространственными **модами** оптического излучения. Понятие моды описывается математически при помощи уравнений Максвелла для электромагнитных волн, однако в случае оптического излучения под модами удобно понимать траектории распространения разрешенных световых волн (обозначены черными линиями на рис. 4). Понятие моды является одним из основных в теории волоконно-оптической связи.

Ткачество – одна из самых гибких, удобных и выгодных технологий по переработке пряжи. Широкий диапазон плотностей ткани и сырья для использования гарантируют неограниченные варианты и возможности производства с минимальными затратами. Ткачество это наиболее выгодный способ, когда речь идет об изготовлении целого ряда тканей, включая технический текстиль.

Люди носят одежду, пользуемся другими предметами текстильной промышленности, но порой не задумываемся о процессе их создания. Они выполняются из материалов, для изготовления которых применяется ткацкий станок. Это приспособление используется в течение нескольких тысячелетий, имеет свою историю и особенности. Одним из важных показателей технологического уровня развития текстильного производства являются станки.

Ткацкий станок — механизм для выработки из нитей разных текстильных тканей, вспомогательный либо основной инструмент ткача. Существует большое количество видов и моделей станков: ручные, механические и автоматические, челночные и бесчелночные, многозевные и однозевные, плоские и круглые. Ручные были изобретены сначала истории, они требовали тяжелого труда ткача. С развитием науки и техники поменялись и ткацкие станки. Сейчас один человек может обслуживать десяток автоматических ткацких станков. Станки могут быть узкими (вырабатывают ткань шириной до 100 см) и широкими, предназначаться для лёгких, средних и

тяжёлых тканей. Есть станки для тканей простых переплетений (эксцентриковые), для мелкоузорчатых тканей (кареточные) и для тканей с крупным, сложным узором (жаккардовые), для плетений оптического волокна.

.В связи с увеличением спроса в мировом рынке на изделия из оптических волокон, значительно возросли. При производстве умных тканей ключевым моментом является поддержание постоянного минимального натяжения нитей основы.

Станок R9500 Terry оснащен Легким скало, конструкция которого создана для компенсации натяжения неэластичных оптических волокон. Облегченная конструкция имеет более широкую амплитуду движения, что позволяет немедленно реагировать на изменение натяжения основы в момент маха рам и прибора бердом. Станок сочетает в себе высочайшее качество и универсальность с эффективностью и удобством использования во время перелетение. В зависимости от конструкции ткани, комплектация станка может быть дополнена приводными уточными ножницами для сложных переплетений или дисковым ножом Rotocut для простых переплетений.

Исключительность станка R9500Terry заключается в его техническом совершенстве, что делает его самым продвинутым станком на рынке на сегодняшний день. В нем были применены уникальные решения, заимствованные у станка R9500 для того, чтобы максимально увеличить эффективность, скорость и надежность. В первую очередь, это Турбопропеллер – эксклюзивная система привода рапиры и двигатель с прямым приводом – простой в работе и в настройках, и наконец, инновационные рапиры SK. Качество ткани повышено благодаря сложению трех инновационных устройств: нового позитивного скало для нитей ворса, устройства формирования петли и нового скало нитей грунта.

Станок R9500Terry выигрывает за счет жесткой станины, обеспечивающей низкие вибрации на высоких скоростях, что позволяет увеличить производительность. Жесткий привод, расположенный на боковой опоре, полностью контролирует подвижные элементы и гарантирует минимальный износ даже при работе со сложными переплетениями.

Преимущества новой системы:

- механизм скрыт внутри станины для дополнительной стабильности и прочности;
- новая каретка и подвижные элементы изготовлены из аэродинамического сплава;
- непосредственное смазывание всех подвижных элементов.

R9500 Terry унаследовал и мощную систему NCP – новую общую платформу, электронную систему для простого контроля всех технических параметров станка.

ПО обеспечивает легкий и удобный обмен данными между оператором ткацкого цеха и техником. Интерактивный интерфейс гарантирует быстрый отклик и простоту в работе.

При работе с разными уточными нитями идеальное решение – это Приводные уточные ножницы, которые позволят установить индивидуальный момент резки для каждого утка. Наружные ткани и тенты для промышленного и домашнего применения на 100% изготавливаются из оптического волокна, которое обеспечивает высокую степень защиты от многих случаев, при этом сохраняет цвет и не имеет ограничений в дизайне. В результате принимаются меры по повышению качества выпускаемой продукции, удешевлению производства продукции легкой промышленности за счет принятых мер по созданию новой продукции, текстильной продукции, внедрению эффективного технологического оборудования и использованию роботизированных процессов.

Список литературы:

1. <http://www.itemagroup.com/wp>
2. Муртазаева М.Б., Рахимов С.С. Всероссийский форум молодых исследователей “Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века” сборник материалов всероссийской научно-практической конференции “Диск-2021” СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛЕТЕНИЯ “УМНЫХ” ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЕЛКА И ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА.
3. Основы оптической связи / Н. Юнусов [и др.]. Республика Узбекистан Министерство высшего и среднего специального образования — Т.: НМИУ им. Чолпона, 2014.
4. С. Горгуца, Ю. Берзовкса, М. Скоробогатый. Оптические волокна для умной фотоники Текстиль. Многопрофильное ноу-хау для Smart, Канада. 2013
5. Иоскевич, Я. Б. Новые технологии и эволюция художественной культуры / Я. Б. Иоскевич. — СПб., 2003.
6. Назаров Ю.В., Попова В.В. Инновационные материалы и «умные» ткани, используемые в дизайне костюма [Текст] // Дизайн и технологии. – 2014.
7. Смирнова Н. А., Замышляева В. В., Киселева Т. И. Исследование эксплуатационных свойств тканей для одежды специального назначения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016.

